

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 15 N° 1

Enero - Junio 2025

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

IMPACTO DE LA VIGILANCIA DE SALUD EN PERSONAS DE TERCERA EDAD: UN ESTUDIO CUALITATIVO

Impact of Health Surveillance on Older Adults: A Qualitative Study

Nelly Carolina Paladines Zapata

Universidad de Guayaquil - Ecuador

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9151-8151>

carolina.paladinesz@ug.edu.ec

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue analizar las percepciones y experiencias de cinco personas de la tercera edad, respecto a la medición de sus niveles de azúcar en sangre, presión arterial y colesterol con la finalidad de comprender cómo la falta de un monitoreo regular de estos parámetros, afecta su bienestar emocional y físico. Se realizó una entrevista semiestructurada a cinco participantes mayores de 65 años en forma individual, permitiendo que los entrevistados compartieran sus observaciones y experiencias en relación con la vigilancia de su salud. Las preguntas se centraron en la frecuencia con la que se realizan las mediciones de salud, la ansiedad que experimentan debido a la falta de un monitoreo continuo y su percepción sobre la obesidad, un parámetro que no se monitorea regularmente en su atención médica. Los resultados indicaron que las mediciones de niveles de azúcar en sangre, presión arterial y colesterol, se realizan con más de seis meses de diferencia, lo que genera un sentimiento de inseguridad y ansiedad entre los participantes. La mayoría expresó que esta falta de seguimiento regular, les hace sentir desatendidos y vulnerables ante posibles complicaciones de salud. En términos generales, se resalta la importancia de un monitoreo regular y holístico en la atención a la salud de la tercera edad, lo que podría mejorar su calidad de vida y reducir la ansiedad relacionada con su bienestar.

Palabras clave: Vigilancia de salud, adulto mayor, medición de glucosa, nivel de azúcar.

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the perceptions and experiences of five elderly indi-

viduals regarding the measurement of their blood sugar, blood pressure, and cholesterol levels, in order to understand how the lack of regular monitoring of these parameters affects their emotional and physical well-being. A semi-structured interview was conducted individually with five participants over the age of 65, allowing them to share their observations and experiences regarding their health monitoring. Questions focused on the frequency with which they perform health measurements, the anxiety they experience due to the lack of continuous monitoring, and their perception of obesity, a parameter that is not regularly monitored in their healthcare. The results indicated that blood sugar, blood pressure, and cholesterol measurements are performed more than six months apart, generating a feeling of insecurity and anxiety among the participants. Most expressed that this lack of regular follow-up makes them feel neglected and vulnerable to potential health complications. In general terms, the importance of regular and holistic monitoring in the healthcare of older adults is highlighted, as this could improve their quality of life and reduce anxiety related to their well-being.

Keywords: health surveillance, older adults, glucose measurement.

Recibido: 24-03-2025 Aceptado: 06-05-2025

INTRODUCCIÓN

El monitoreo de la salud en adultos mayores representa un aspecto fundamental para mantener su bienestar físico y emocional. Según, Regensrief Institute (2023) expresa que los sistemas de monitoreo de salud, tienen un impacto significativo en la calidad de vida de las personas mayores, es-

pecialmente en el control de condiciones crónicas como diabetes, hipertensión y niveles de colesterol. Sin embargo, la falta de seguimiento regular puede generar inseguridad y ansiedad en esta población vulnerable.

Rasgos psicológicos como el optimismo, la resiliencia y la autocompasión actúan como factores protectores para la salud mental de los adultos mayores, mientras que la soledad y la incertidumbre se identifican como un factor de riesgo significativo. Cuando el adulto mayor persigue la falta de control en su bienestar, crea condiciones de ansiedad sobre su vida diaria, por lo cual considerar una herramienta que disminuya este desconocimiento puede llevar a un mejor tratamiento de sus patologías. Además, se ha establecido una clara asociación entre los niveles más bajos de ansiedad y depresión con una mayor calidad de vida en esta población (Brubaker, 2019).

OBJETIVO GENERAL

Analizar las percepciones y experiencias de personas de la tercera edad respecto a la medición de sus niveles de azúcar en sangre, presión arterial

y colesterol, con la finalidad de comprender cómo afecta su bienestar emocional y físico.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio cualitativo utilizando entrevistas semiestructuradas como método principal de recolección de datos, enfocada a la frecuencia de sus controles en parámetros de niveles de azúcar en sangre, presión arterial y colesterol. La muestra consistió en cinco participantes mayores de 65 años, seleccionados mediante un muestreo intencional.

Las entrevistas se realizaron de forma individual, permitiendo que los participantes compartieran libremente sus experiencias y observaciones sobre la vigilancia de su salud. El análisis de datos se realizó mediante un proceso de codificación temática, identificando patrones y temas emergentes en las respuestas de los participantes.

RESULTADOS

En primer lugar, se realizó una descripción demográfica de los 5 entrevistados (e), presentados en la tabla 1.

Tabla 1. Características de los informantes.

ID	Género	Edad	Enfermedades crónicas
e1	Femenino	65	Si
e2	Masculino	69	Si
e3	Femenino	65	Si
e4	Masculino	73	Si
e5	Masculino	66	Si

Fuente: Paladines-Zapata (2025)

Los informantes son mayormente masculinos, sobre los 65 años, y todos fueron seleccionados intencionalmente con una enfermedad crónica como hipertensión, diabetes o ambas.

La falta de datos específicos sobre parámetros vitales como el azúcar en sangre, la presión arterial y el colesterol crea una sensación de incertidumbre y preocupación por la salud. Las personas de la tercera edad, pueden no estar conscientes de los riesgos asociados a niveles anormales de estos parámetros y, por lo tanto, no pueden tomar medidas preventivas o de tratamiento a tiempo. En el caso los entrevistados expresan: “Me preocupa no tener claro cómo están mis niveles de azúcar y colesterol, siento que estoy a la deriva sin saber realmente cómo está mi salud” (e2); “La falta de seguimien-

to regular me genera una gran inquietud, no sé si la medicina y la dieta que sigo son los adecuados” (e4). Estas expresiones indican ansiedad y preocupación.

La incertidumbre expresada como “Me preocupa no saber si estoy siguiendo las recomendaciones al pie de la letra. ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy haciendo lo correcto?” (e1) y “La verdad es que me da vergüenza admitir que a veces me desespero y quiero dejar de cuidarme.” (e3), suman los efectos negativos al bienestar del adulto mayor.

En las entrevistas se les cuestionó sobre los efectos emocionales en periodos mayor de monitoreo mayor de 6 meses, incidiendo en el bienestar de los pacientes adultos mayores. Esto se expresa en la tabla 2.

Tabla 2. Frecuencia de monitoreo y efectos emocionales.

Parámetro de Salud	Frecuencia de medición	Impacto emocional reportado
Azúcar en sangre	> 6 meses	Ansiedad alta, inseguridad
Presión arterial	>6 meses	Preocupación constante
Colesterol	>6 meses	Incertidumbre sobre estado de salud
Obesidad	Sin monitoreo regular	Preocupación por salud general

Fuente: Paladines-Zapata (2025)

En la tabla 2 se muestra una clara relación entre la frecuencia de monitoreo de parámetros de salud y los efectos emocionales reportados por los entrevistados. Se observa que no tienen un monitoreo regular de su salud, como el azúcar en sangre, la presión arterial, el colesterol y la obesidad, expresando que experimentan altos niveles de ansiedad, preocupación constante e incertidumbre sobre su estado de salud. Esto sugiere que la falta de información sobre su salud puede generar un estado emocional negativo, lo que a su vez puede afectar su bienestar general.

Los resultados revelan que los participantes experimentan períodos prolongados (más de seis meses) entre mediciones de parámetros críticos de salud, lo cual genera sentimientos significativos de inseguridad y ansiedad.

Además, se observó que no se vigilan adecuadamente los parámetros de obesidad, lo cual contribuye a la preocupación sobre su estado de salud general. No expresaron algún seguimiento de obesidad registrado, ni frecuente lo que puede crear

condiciones negativas para su bienestar.

En otro orden, la ausencia de seguimiento médico y controles regulares dificulta que los adultos mayores conozcan su estado de salud real y las posibles enfermedades subyacentes que pueden estar desarrollando. Esto puede generar una sensación de inseguridad y miedo, ya que, no saben si están en riesgo de desarrollar complicaciones de salud. Los entrevistados expresan una percepción como: “Siento que no me siento apoyado y que nadie me está guiando en este proceso, me gustaría saber, qué puedo hacer para sentirme más seguro y saber que hacer para mi salud?” (e1); “A veces siento que estoy luchando solo, y me da miedo no poder controlar la situación.” (e3), e incluso el sentimiento de desatención y abandono en el caso de lo dicho por e4: “Tengo miedo de que la diabetes y la obesidad empeoren y me causen más problemas de salud”.

Con respecto a las percepciones sobre el sistema de monitoreo, se sistematizan las percepciones de la tabla 3.

Tabla 3. Percepciones sobre el monitoreo.

Aspecto Evaluado	Hallazgos Principales	Impacto en Bienestar
Seguimiento médico	Percibido como insuficiente	Sentimiento de desatención
Sistema de monitoreo	Ausencia de sistema confiable	Vulnerabilidad aumentada
Control de salud	Falta de regularidad	Pérdida de control.

Fuente: Paladine- Zapata (2025)

Por otro lado, la Tabla 3 presenta que la mayoría percibe el seguimiento médico como insuficiente, lo que se traduce en un sentimiento de desatención. Además, la ausencia de un sistema de monitoreo confiable aumenta la vulnerabilidad de estos adultos mayores, quienes sienten que no tienen control sobre su salud.

La falta de regularidad en el control de salud se asocia con una pérdida de control, lo que puede contribuir a un deterioro emocional y psicológico. El seguimiento que sugiere la vigilancia, indica que

la falta de regularidad se percibe como una pérdida de control y la desatención a los indicadores de salud, creando incertidumbre y sienten que desconocen su estado de salud.

Por tanto, la ausencia de un sistema de monitoreo confiable fue un tema recurrente en los entrevistados, sugiriendo la necesidad de implementar estrategias que permitan a las personas mayores sentirse más seguras y en control de su salud.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La falta de medición regular de azúcar en sangre, presión arterial y colesterol en personas de la tercera edad puede generar ansiedad, inseguridad y preocupación constante debido a la incertidumbre sobre su estado de salud y la falta de conocimiento sobre posibles problemas subyacentes. La desatención médica y la falta de seguimiento regular, además, conducen a la vulnerabilidad y la pérdida de control, ya que, las personas mayores se sienten desprotegidas y sin la capacidad de gestionar su salud de manera proactiva.

Los hallazgos de esta investigación, se alinean con Regenstrief Institute (2023) que enfatiza la importancia del monitoreo regular en la salud de los adultos mayores. Es un punto de atención que la falta de acceso a la atención médica regular y especializada puede generar una sensación de abandono y vulnerabilidad en los adultos mayores. Las personas mayores pueden sentirse desprotegidas y sin la capacidad de recibir el apoyo y la atención que necesitan para mantener su salud. Por lo cual, se destaca la necesidad de mecanismos que ayuden al seguimiento médico y el autocuidado.

Los hallazgos de este estudio coinciden con García y otros (2023) que demuestran la relación entre el seguimiento de la salud y el bienestar emocional, por lo que la ausencia de un sistema de monitoreo confiable emerge como un tema crítico, respaldando la necesidad de implementar tecnologías de monitoreo más accesibles y amigables para adultos mayores. Sin embargo, es importante considerar las barreras identificadas en estudios previos, como el miedo a las consecuencias y la falta de conocimiento previo en el uso de tecnologías.

Los resultados subrayan la necesidad de un enfoque más holístico en la atención de la salud de los adultos mayores, que incluya tanto el monitoreo físico como el apoyo emocional. La implementación de estrategias de seguimiento más regulares podría mejorar significativamente la calidad de vida y reducir la ansiedad relacionada con la salud en esta población.

En ese orden, una forma de apoyar este tipo de monitoreo es la tecnología orientada al servicio de los pacientes. El cuidado diario interviene en la vida cotidiana de las personas a través de la provisión de información, el seguimiento de la actividad física, la administración de medicamentos, la gestión de la salud mental, entre otros. En América Latina y el mundo, su uso ha aumentado considerablemente,

con estadísticas que reflejan una mayor adopción y dependencia de estas herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de vida y promover la salud (Organización Mundial de la Salud, 2022).

CONCLUSIONES

En este estudio cualitativo, se destaca la importancia de un monitoreo regular y efectivo de la salud en personas mayores. Factores emocionales como la ansiedad y preocupación reportadas por los entrevistados indican que la falta de información y seguimiento puede tener un impacto significativo en su bienestar emocional.

La ausencia de seguimiento médico y controles regulares dificulta que los adultos mayores conozcan su estado de salud real y las posibles enfermedades subyacentes que pueden estar desarrollando. Esto puede generar una sensación de inseguridad y miedo, ya que no saben si están en riesgo de desarrollar complicaciones de salud.

Es crucial que se implementen sistemas de monitoreo más confiables y accesibles para esta población, que no sólo aborden sus necesidades físicas, sino que también consideren su salud mental y emocional.

Es recomendable no solo incorporar hábitos como una rutina diaria asociados al autocuidado y la percepción de autosatisfacción para disminuir la ansiedad, sino también incorporar herramientas tecnológicas para el seguimiento de la salud de forma amigable y funcional.

Además, es evidente que la percepción de desatención por los médicos y los diferentes controles de salud sobre su salud en forma regular pueden llevar a un ciclo de ansiedad y preocupación que afecta la calidad de vida de los adultos mayores. Por tanto, se recomienda que las políticas de salud pública se enfoquen en mejorar la comunicación y el seguimiento médico, así como en establecer sistemas de monitoreo que brinden a los adultos mayores una mayor sensación de seguridad y control sobre su salud.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brubaker, M. (2019). La salud física y mental de las personas mayores vinculada al optimismo, la sabiduría y la soledad. UC San Diego Health: <https://health.ucsd.edu/news/press-releases/2019-05-08-physical-and-mental-health-of-seniors-linked-to-optimism-loneliness-wis->

- dom/#:~:text=of%20California%20San%20Diego,%E2%80%94%20the%20physical%20and
- García, E., Ryan, K., & Buchanan, J. (2023). Comprender las experiencias de los adultos mayores con las tecnologías para la autogestión de la salud: estudio de entrevista. *JMIR Publications*, 6. <https://doi.org/https://aging.jmir.org/2023/1/e43197/>
- Organización Mundial de la Salud. (2022). *Salud Digital: Las aplicaciones móviles de salud y bienestar*. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUsPK7tvKMAxXBfzABHdO9MrIQF-noECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fhealth-topics%2Fdigital-health&usg=AOvVaw0xxfz1sdeUdzUgB4Rp4b83&opi=89978449>
- Paz Reverol et. al. (2016). El uso de las TIC en adultos mayores en Maracaibo (Venezuela). *Opción - Redalyc*, Versión Online ISSN: 1012-1587. *Opción*, vol. 32, núm. 12, 2016, pp. 169-188.
- Regenstrief Institute. (2023). Los dispositivos de monitoreo de azúcar en la sangre plantean problemas de uso y uso para los adultos mayores con diabetes y los cuidadores. <https://www.regenstrief.org/article/blood-sugar-monitoring-devices-pose-wearability-and-use-problems-for-older-adults-with-diabetes-and-caregivers/#:~:text=%2D%20Nearly%20three%2Dquarters%20of,management%20of%20blood%20sugar>
- Sevilla Caro et. al. (Julio-Diciembre de 2015). Envejecimiento activo. Las TIC en la vida del adulto mayor. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 6(11), ISSN 2007 - 7467. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5280182.pdf>